

INTERPRETATION AND SPIRITUAL AND EDUCATIONAL CONTENT OF MANTRAL MUSICAL SONGS "AVESTO"

Bahram Khudoinazarovich Madrimov¹, Akhmedova Maksuda

Lochinboevna²

¹ Candidate of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Music,
Faculty of Art History, Bukhara State University

b.x.madrimov@buxdu.uz,

² Master of the 1st stage of the Department of Psychology of the Pedagogical
Faculty of Bukhara State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4934556>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2021

Accepted: 05th June 2021

Online: 10th June 2021

KEY WORDS

Avesto, Surudi

Mozandoron, Khorasan,

Mazda, Shashmakam.

ABSTRACT

In this article, we tried to analyze the musical basis of the Avesto, at which the texts of the holy book would not have survived for centuries without a written source. The priests of the Zoroastrian religion, preserved in Iran and India, focus on the musical aspect of the performance of the Avesto, based on melody and rhythm. They have no colleagues in this area. According to sources, their ability to hear and play is unique.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ДУХОВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАНТРАЛЬНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПЕСНЕЙ "АВЕСТО"

Бахрам Худойназарович Мадримов¹, Ахмедова Максуда Лочинбоевна²

¹ Кандидат педагогических наук, профессор кафедры музыки, факультет
Искусствоведения,

Бухарский государственный университет

b.x.madrimov@buxdu.uz,

² Магистр 1-й ступени кафедры психологии педагогического факультета Бухарского
государственного университета.

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 июня 2021 г.

Утверждено: 05 июня 2021 г.

Опубликовано: 10 июня 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Авесто, Суруды

Мозандорон, Хорасан,

Мазда, Шашмакам.

АННОТАЦИЯ

В этой статье мы попытались проанализировать музыкальную основу Авесто, без которой тексты священной книги не сохранились бы веками без письменного источника. Священники зороастрийского ансамбля, сохранившегося в Иране и Индии, сосредотачиваются на музыкальном аспекте исполнения Авесто, основанном на мелодии и ритме. В этой области им нет аналогов. Согласно источникам, их способность слышать и играть уникальна.

После принятия зороастризма, Во время каждого урока учителя должны основанного на вере в единого Бога, вбыли «декламировать, декламировать, Мовароуннахре, Иране, Хорасаневыучивать наизусть» стихи Авесто в форме строительство особых храмов и костров соустного заявления.

святынями Ахура Мазды в городах и деревнях Гох и яшты, которые являются частями этих областей процветало. Фейерверки обычно Авесто, были заучены как самостоятельное состоят из десяти-сотен залов, зала, холла, исследование с особым упором на читального зала, библиотеки, мелодического формирование произношения и улучшение зала (места, где молодых музыкантов учат петь устной речи. Ученые Талибана самостоятельно гимны), в зависимости от их расположения, на изучали искусство чтения и проповеди с целью больших площадях на окраинах. города. В улучшения звука и звуковой системы в читальных залах часть Виспарада Авесто учат специальных помещениях, обеспечивающих читать и декламировать особыми тонами и звуковую вибрацию, резонанс, построенных в методами, в то время как в мелодиях го учат соответствии с правилами акустики в храмах. петь как группу (песня). В свою очередь, на

жертвенных церемониях исполнялись песни У Ирана и Индии есть свои способы Авесто: Ахура Мазда, Бахман, Хуршедчехр,казни, и отличить их друг от друга несложно. Шахриовар, Сипондормаз, Хордод, Амурдод, Однако в обеих странах исполнители- Митра, Суруш, Ардвисура Анаксита, Оша, Чиста.женщины выступают иначе, чем священники- Религиозные песни, такие как «Яздон Офарид», мужчины. Важность женского пения и «Додофарид», «Ойни Джамшед», «Хурушиисполнения Авесто в обучении молодых Муган» на основе этих песен, «Сладкий сад»,зороастрийцев огромна, поскольку звуки «Ромиши джан». Примечательно, чтоАвесто впитываются в них через грудное лирические песни, такие как «Машкуя»,молоко.

бессмертны. Появились героические песни: Многие европейские исследователи «Суруди пахлавон», «Суруди Мозандарон», Авесты Ф. Шпигель, Д. Тавадиа, Х. Ньюберг, М. «Хорасани». Моле, Р. Ценер, М. Бойз и другие признают, что

В результате процесса начальногосамые древние и самые ранние части Авесто образования, являющегося основным звеномбыли сотканы Зороастром и выразительно системы непрерывного образования в учебныхвыражены в форме поэзии, и что его заведениях зороастрийского типа медресе,музыкальный тон был более поздним. выделяются 7 видов искусства: чтение, письмо,составленные зороастрийскими жрецами. То арифметика, стрельба из лука, верховая езда,есть тон гоу и традиции пения появились обучение и выполнение религиозных обрядов.намного позже. Поэтому практически во всех , совершенное знание и мастерство декламациинаучных работах европейских исследователей и пения дано зороастризма идея о «чтении» текстов Авесто

Текст Авесто и пандномы был передавалась устно из поколения в поколение. заимствован и запомнен устно программами. Фактически, следует отметить, что «пение» Рассказы, повествования, увещевания, текстов Авесто как песни передавалось из поколения в поколение. Каждый зороастриец увещевания, песни использовались как форма знает, что «читать» текст Авесто, не исполняя повествования текстов. Были даны задания его как песню, - большой грех. для закрепления полученных новых знаний.

Это подтверждается следующими народными былины и тексты божественных текстами в Авесто: песен.

О великий Зороастр! Впервые в Иране, Мумбаи проф. Согласно Мехер Master-Виджа, ты спел молитву «Ахуна вайрйах» Mus, в Vendidod Ошо Спиитомен спел «Авесто» четыре раза очень приятным голосом, Зороастра, используя четыре различных половины молитвы исполнил вслух. музыкальных приема, исполняемых

Даже в процессе изучения священных текстов с помощью матери дети могут сказать только одно или два слова без музыкального тона и должны спеть все предложение после того, как они овладеют способностью правильно выражать слова. Естественно, это очень сложная задача, требующая от хафиза большого таланта, и это мероприятие, которое гораздо сложнее выполнить. В Средней Азии, в том числе и в нашей стране, известны случаи, когда народные былины исполняются одновременно

На наш взгляд, гипотеза о том, что в 2-3 разных звуковых сочетаниях. дальнейшем к музыкальным тонам будет добавлен Avesto, необоснованна по следующим соображениям:\ Авесто, Конституция зороастризма, была специально подготовлена для пения священниками. Строго требовалось

1. Ни один композитор в истории неотрегулировать звук, довести его до нормы, сохранил имени композитора, который приобрести навыки пения и сформировать перевел Авесто в музыкальные мелодии. способность к исполнению, умело исполнять Потому что для того, чтобы перевести тексты тоны, крики на своем месте. В частности, огромных художественных и литературных Гохлар является частью Ясны и известен всем памятников в музыкальные мелодии, нужно как Фрашуша-мантра. В молитве на основе было работать с одним или несколькими Ясны, которая представляет собой особый талантливыми композиторами. способ ее исполнения, Го достигался путем

2. Исследователи Авесты соглашаются, что самые старые части Авесто были созданы самим Зороастром. В связи с этим нет необходимости доказывать наше мнение, поскольку основа мелодий дугох, сегох, чоргох в Шашмакоме, являющемся национальным порядком повторения. Наиболее часто и часто достоянием персидско-таджикских и тюркских исполняемые мантры - Ашах Вахишта - (Ашем народов, восходит к авестийскому «го» . . воху, Ясна 27, 14), Яса аху вайрю (Ятау ах вейрюх, Ясна 27, 13), Йингхи Хотам (Йеху хатам, Ясна 4, 26). Первый из них повторяется священниками и священниками сотни раз в день. На наш взгляд, наиболее повторяющиеся тексты сохраняют свою чистоту при устной передаче из поколения в поколение.

3. Давно известно, что песенный текст действует на слушателя сильнее, чем выразительное прочтение в стиле простого стихотворения. (Гомер: Аргонавты, я должен привести в пример образ Орфея и т. Д.). Исходя из этого, можно привести пример деятельности шаманов, бахши, поющих

Различные части Авесто имеют разный порядок повторения. Наиболее часто и часто исполняемые мантры - Ашах Вахишта - (Ашем воху, Ясна 27, 14), Яса аху вайрю (Ятау ах вейрюх, Ясна 27, 13), Йингхи Хотам (Йеху хатам, Ясна 4, 26). Первый из них повторяется священниками и священниками сотни раз в день. На наш взгляд, наиболее повторяющиеся тексты сохраняют свою чистоту при устной передаче из поколения в поколение.

На рисунках 1 и 2 показаны версии молитвы Ашим Вухув из Ашах Вахишта на иранском языке и на хинди.

5

Ašem vohū vahiš -te -m-as -tey uš -tā as

-tey uš -tā ah -māy ya -t-a -šāy vahiš -tāy a -šem

Рисунок 2. Интерпретация хинди Шах Вахишта алькави (исполнение Эрвада Суруша)

4

Ya -tā ahū veyrō a -tā ratu -š-əšāt -či -t-a -čāo van-ge-uš

dazdāo mēn -hō ša -tə -na -nām ankheuš Mazdāi šat-rem-čā Ahurāy ā -yem dre-go-byō da-dat vās-tā-rem

Рисунок 4. Иранская интерпретация яса аху вайрю алькави. (выступление мобеда Куруша Никнама)

Ритм исполнения мантр (аплудисментов) может варьироваться в зависимости от места, места, категории слушателей, настроения и вкуса исполнителя. В представленных нами вариантах интерпретация хинди гораздо ярче, с некоторой преемственностью в каждом слого. Иранская версия поется по квартальной системе в квартальной системе. Вариант хинди поется в основной тональной системе

Влияние индийской тональной системы «рага» и ритмической системы «тала» на ее тон и ритм несравнимо. Количество стыков в каждом ряду может быть разным, но их общее количество будет одинаковым в конце ряда

Короче говоря, анализ фонетических и мелодических данных в современных спектаклях Авесто позволяет реконструировать и изучить древнюю авестийскую письменность. Следует отметить, что тексты Avesto претерпели практически

незначительные изменения (деформация тональности и ритмической основы) за счет передачи стиля исполнения из поколения в поколение в иранской сети (регионы Язд, Керман), а потому лучше отражают древнее состояние производительности. Индийский стиль казни сформировался

после периода Санджана, когда преследуемые Ираном зороастрийцы мигрировали к северу от Бомбея, и развился на основе местных диалектов Гуджарат-Раджистан.

Литературы:

1. "Авесто".Тарихий-адабий ёдгорлик. А. Маҳкам таржимаси –Т.: Шарқ нашриёти-матбаа концерни. 2001.34-б.
2. Абдуллаев К. Ф. Особенности воспитания и образования у зороастрийцев //GISAP. Educational sciences. – 2014. – №. 3. – С. 47-50.
3. Иванов В.Б. Авестийские дифтонги: а были ли они? // Научная конференция Ломоносовские чтения. Тезисы докладов. ISBN 5-89211-054-5, ИСАА при МГУ, Москва, апрель 2002.
4. Мадримов Б.Х. Развитие музыкальной культуры в Средней Азии – Педагогическое образование и наука, 2017 - mapro.ru. Стр 234-240
5. Ахмедова М.Л. Психолингвические особенности восточного речевого этикета. International Vritual Conference On Innovative Thoughts, Research Ideas and Inventions in Sciences Hosted from Newyork, USA <http://euroasiaconference.com> January 20th.Vol. 1. No. 1. 2021. 203-205.
6. Kh M. B., Rajabov T. I., Nurullaev F. G. Teaching Bukhara children folk songs in music lessons as an actual problem //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 04. – С. 6049-6056.
7. Мадримов Б. Х. Представление учителя музыкальной культуры о педагогическом творчестве и педагогической технологии //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-2 (99).
8. Madrimov B. et al. ABOUT THE VOICE SONGS OF THE CHULPAN //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 4. – С. 434-437.
9. Мадримов Б. Х. Эпическое своеобразие творчества народного сказителя бола бахши Абдуллаева (на основе музыкального фольклора Хорезма) //Народная художественная культура: вызовы XXI века. – 2014. – С. 114-117.
10. Мадримов Б. Х., Дустов С. Д. Древнее искусство" Шашмакома" Бухары в системе музыкального образования студентов //Современное музыкальное образование: традиции и инновации. – 2018. – С. 104-106.
11. Madrimov B. K. Professional Training Is An Incentive For Moral And Aesthetic Education //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 02. – С. 109-113.
12. Khudoinazarovich M. B. Aesthetic education of schoolchildren of uzbek music and folk songs //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 1. – №. 01. – С. 62-65.

13. Khudoynazarovich M. B. HISTORICAL STAGES IN THE DEVELOPMENT OF UZBEK FOLK ART //World Bulletin of Social Sciences. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 32-33.
14. Мадримов Б. Х. Бухарский шашмаком-феномен в культуре Центральной Азии //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 10 (74).
15. Madrimov B. X. Representation of teachers of music culture and pedagogical creativity and pedagogical technology //Bulletin of science and education. – 2020. – №. 21-2. – С. 99.
16. Madrimov B. X. O'zbek musiqa tarixi //O 'quv qo 'llanma. – 2018. – С. 120.
17. Бахрам Худойназарович Мадримов ФАКТОРЫ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАНТА // Scientific progress. 2021. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-nravstvenno-esteticheskogo-stanovleniya-lichnosti-buduschego-professionalnogo-muzykanta> (дата обращения: 26.04.2021).